

РАЗДЕЛ. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8052720>

УДК 543.421/.424

**КВАНТОВО-МЕХАНИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ МОЛЕКУЛЫ
КОРИЧНОЙ КИСЛОТЫ В ПО «GAUSSIAN»**

П.Н. Алиев,

студент 2 курса, напр. «Физика», профиль спец. «Инженерная физика»,

Астраханский Государственный университет им. В.Н. Татищева

Аннотация: В статье проводится исследование математической модели молекулы коричной кислоты с использованием программного обеспечения «Gaussian». Построена структурно-динамическая модель, на основе которой были выполнены вычисления фундаментальных частот колебаний функциональных групп молекулы. Полученные данные приведены в виде теоретически рассчитанного инфракрасного спектра соединения. Также дано обоснование полученному ИК-спектру на основе квантово-механического поведения отдельно взятых атомов и радикалов молекулы. Данная работа будет полезна при проведении эксперимента по обнаружению и идентификации коричной кислоты в составе комплексных соединений.

Ключевые слова: коричная кислота, инфракрасный спектр, ИК-спектр, теоретический ИК-спектр, Gaussian

QUANTUM-MECHANICAL CALCULATION OF THE CINNAMIC ACID MOLECULE IN «GAUSSIAN» SOFTWARE

P.N. Aliyev,

2nd year student, direction «Physics», Profile of specialization
«Engineering physics»,
Astrakhan State University named after V.N. Tatishchev

Annotation: The article is devoted to the study of the mathematical model of the cinnamic acid molecule using the «Gaussian» software. A structural-dynamic model was constructed, on the basis of which the fundamental frequencies of vibrations of the functional groups of the molecule were calculated. The obtained data are presented in the form of a theoretically calculated infrared spectrum of the compound. A substantiation of the obtained IR spectrum is also given, based on the quantum mechanical behavior of individual atoms and radicals of the molecule. This work will be useful in carrying out an experiment on the detection and identification of cinnamic acid in the composition of complex compounds.

Keywords: cinnamic acid, infrared spectrum, IR spectrum, theoretical IR spectrum, Gaussian

Введение.

Коричная кислота – это жирно-ароматическая насыщенная карбоновая кислота. Относится к группе фенилпропаноидов. Этимология соединения объясняется тем, что данное вещество в сравнительно больших количествах содержится в коричном масле. Ранее проводились обширные научные исследования по изучению фармакологии и химической активности коричной кислоты [1-6]. Актуальность данных исследований показывает важность коричной кислоты как антиоксиданта и натурального ароматизатора коньячных дистиллятов. Также коричная кислота в составе коричневого масла активно применяется в парфюмерии.

Проведённые исследования.

Структурной основой углеродного скелета молекулы коричной кислоты является бензольное кольцо. Оно имеет одно единственное

замещение комплексным радикалом – соединением винилового ($-\text{CH}=\text{CH}-$) и карбоксильного радикалов ($-\text{COOH}$).

С использованием ПО «GaussView 5.0.8» была построена структурно-динамическая модель молекулы коричной кислоты, показанная на рисунке 1.

Рисунок 1 – Структурно-динамическая модель молекулы коричной кислоты

Соответствующие квантово-механические расчёты, как было сказано ранее, проводились с использованием ПО «Gaussian 09». Результатом вычислений является теоретический ИК-спектр молекулы коричной кислоты в диапазоне $1000 \dots 2000 \text{ см}^{-1}$, показанный на рисунке 2.

Рисунок 2 – Теоретический ИК-спектр коричной кислоты

На рисунке 2 отмечены четверо наиболее интенсивных пиков, а также девять визуально различимых пиков с интенсивностью менее 100 относительных единиц. Дадим объяснение каждому пику с точки зрения того, что каждый атом и функциональная группа являются гармоническими осцилляторами:

- 1160 cm^{-1} – плоские деформационные колебания атома водорода в карбоксильной группе (рис. 1);
- 1480 cm^{-1} – колебания вдоль одинарной связи C–O, там же;
- 1702 cm^{-1} – валентные колебания атомов углерода вдоль неполярной ковалентной двойной связи (C=C) в виниловом радикале;
- 1816 cm^{-1} – колебания вдоль двойной связи C=O в карбоксигруппе.

Рассмотрим менее интенсивные пики в соответствии с данной нами нумерацией (рис. 2):

- 1) 1039 cm^{-1} – колебания атома водорода, соединённого с углеродом винилового радикала (ближе к бензольному кольцу);
- 2) 1114 cm^{-1} – деформационные ножничные колебания всех атомов водорода при пульсации бензольного кольца;
- 3) 1216 cm^{-1} – деформационные ножничные колебания атомов водорода в бензольном кольце при углеродах в позициях 2, 3, 5 и 6, если нумеровать согласно номенклатуре ИЮПАК;

4) 1239 см^{-1} – валентные колебания атомов углерода вдоль неполярной ковалентной одинарной связи (C–C) между виниловым радикалом и элементом бензольного кольца;

5) 1292 см^{-1} – колебания атома водорода, соединённого с углеродом винилового радикала (ближе к карбоксильной группе);

6) 1498 см^{-1} – деформационные ножничные колебания атомов водорода в бензольном кольце при углеродах в позициях 3, 4, 5, 6;

7) 1547 см^{-1} – деформационные маятниковые колебания атомов водорода в бензольном кольце при углеродах в позициях 2, 3, 5, 6;

8) 1635 см^{-1} – асимметричные валентные колебания двойных связей (поз. 2–3 и 4–5) в бензольном кольце;

9) 1660 см^{-1} – симметричные валентные колебания двойной (поз. 2–3) и одинарной (поз. 5–6) связей в бензольном кольце;

Заключение.

Были проведены расчёты модели молекулы коричной кислоты квантово-механического характера с целью получения теоретических ИК-спектров и толкования связи между полученным спектром и химическим строением исследуемого вещества. Итогом данной работы являются структурно-динамическая модель молекулы коричной кислоты, теоретический ИК-спектр и анализ полученного спектра с его последующим обоснованием. Полученный результат может быть использован для экспериментального обнаружения и идентификации коричной кислоты методами инфракрасной спектроскопии.

Список литературы

[1] Машенцева А.А. Экспериментальное и теоретическое исследование взаимосвязи «структура-активность» производных коричной кислоты / А.А. Машенцева, Т.С. Сейтеметов // Journal of Suberian Federal University: науч. жур. – Красноярск, 2010. Т. 2. № 3. 183-192 с.

[2] Аванесян А.А. Исследование антирадикальной активности производных коричной кислоты / А.А. Аванесян, А.Н. Пашков, Н.А. Симонян, А.В. Симонян, О.В. Мячина // Pharmaceutical Chemistry Journal: науч. жур. – Москва, 2009. Т. 43. № 5. 18-19 с.

[3] Каримов О.Х. Исследование реакционной способности производных коричной кислоты – предшественников лигнина / О.Х. Каримов, Г.Ю. Колчина, Г.А. Тептерева, И.А. Четвертнева, Э.Х. Каримов, А.Р. Бадретдинов // Тонкие химические технологии: науч. жур. Москва, 2020. Т. 15. № 4. 7-13 с. <https://doi.org/10.32362/2410-6593-2020-15-4-7-13>.

[4] Симонян А.В. Исследование взаимосвязи структура – фармакологическая активность производных коричной кислоты / А.В. Симонян // 1-е изд. – Волгоград: Волгоградский государственный медицинский университет, 2011. 100 с.

[5] Воронков А.В. Влияние некоторых производных коричной кислоты на изменение активности ферментов цикла трикарбоновых кислот у крыс в условиях ишемии головного мозга / А.В. Воронков, Д.И. Поздняков, С.Л. Аджахметова, Н.М. Червонная, В.М. Руковицина, Э.Т. Оганесян // Медицинский академический журнал: науч. жур. – Санкт-Петербург, 2020. Т. 20. № 2. 27-32 с.

[6] Gaussian 09, Revision D.01, M. J. Frisch, G.W. Trucks, H.B. Schlegel, G. E. Scuseria, M.A. Robb, J.R. Cheeseman, G.Scalmani, V. Barone, B. Mennucci, G.A. Petersson, H. Nakatsuji, M. Caricato, X. Li, H.P. Hratchian, A.F. Izmaylov, J. Bloino, G. Zheng, J.L. Sonnenberg, et al. Gaussian, Inc., Wallingford CT, 2013.

Bibliography (Transliterated)

[1] Mashentseva A.A. Experimental and theoretical study of the structure-activity relationship of cinnamic acid derivatives / A.A. Mashentseva, T.S. Seitembetov // Journal of Suberian Federal University: scientific. zhur. – Krasnoyarsk, 2010. Vol. 2. No. 3. 183-192 p.

[2] Avanesyan A.A. Study of the antiradical activity of cinnamic acid derivatives / A.A. Avanesyan, A.N. Pashkov, N.A. Simonyan, A.V. Simonyan, O.V. Myachina // Pharmaceutical Chemistry Journal: scientific. zhur. – Moscow, 2009. Т. 43. No. 5. 18-19 p.

[3] Karimov O.Kh. Investigation of the reactivity of cinnamic acid derivatives – lignin precursors / O.Kh. Karimov, G.Yu. Kolchina, G.A. Teptereva, I.A. Chetvertneva, E.Kh. Karimov, A.R. Badretdinov // Thin chemical technologies: scientific. zhur. Moscow, 2020. Vol. 15. No. 4. 7-13 p. <https://doi.org/10.32362/2410-6593-2020-15-4-7-13>.

[4] Simonyan A.V. Study of the relationship structure – pharmacological activity of cinnamic acid derivatives / A.V. Simonyan // 1st ed. – Volgograd: Volgograd State Medical University, 2011. 100 p.

[5] Voronkov A.V. Influence of some derivatives of cinnamic acid on the change in the activity of enzymes of the tricarboxylic acid cycle in rats under conditions of cerebral ischemia / A.V. Voronkov, D.I. Pozdnyakov, S.L. Adzhiakhmetova, N.M. Chervonnaya, V.M. Rukovitsina, E.T. Oganessian // Medical academic journal: scientific. zhur. – St. Petersburg, 2020. Vol. 20. No. 2. 27-32 p.

[6] Gaussian 09, Revision D.01, M. J. Frisch, G.W. Trucks, H.B. Schlegel, G. E. Scuseria, M.A. Robb, J.R. Cheeseman, G. Scalmani, V. Barone, B. Mennucci, G.A. Petersson, H. Nakatsuji, M. Caricato, X. Li, H.P. Hratchian, A.F. Izmaylov, J. Bloino, G. Zheng, J.L. Sonnenberg, et al. Gaussian, Inc., Wallingford CT, 2013.

© П.Н. Алиев, 2023

Поступила в редакцию 04.05.2023

Принята к публикации 18.05.2023

Для цитирования:

Алиев П.Н. Квантово-механический расчёт молекулы коричной кислоты в по «Gaussian» // Инновационные научные исследования. 2023. № 5-3(29). С. 4-10. URL: <https://ip-journal.ru/>